

O'ZBEK TILINI O'QITISHDA GRAFIK ORGANAYZERLARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596911>

Mamutova Gulnaz Arislanbaevna

Chimboy tumani 37-sonli

umumta'lim maktabi oqituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada zamonaviy o'qitish usullaridan, xususan grafik organayzerlardan foydalanish va uning samarasi haqida fikr yuritiladi. Til o'qitishda morfemika bo'limini o'rganish asnosida ushbu usullarning samarali jihatlari yoritib berilishga harakat qilamiz.*

Kalit so'zlar: *morfema, yetakchi morfema, affixal morfema, ta'lim texnologiyasi, metod, grafik organayzer*

Annotation: *This article discusses the use and effectiveness of modern teaching methods, especially graphic organizers. Attempts have been made to shed light on the effectiveness of these methods in the teaching of morphemes in language teaching.*

Keywords: *morpheme, leading morpheme, affix morpheme, educational technology, method, graphic organizer*

KIRISH

Ta'limda zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, o'qituvchi muayyan mavzuni o'qitishda uning oson, to'liq o'zlashtirilishiga imkon beruvchi didaktik vositalar, texnologiyalar, metod turlaridan samarali foydalangan taqdiridagina dars samaradorligiga erishadi. Shuningdek, o'quv materiallari, mavzulari o'zi aloqador bo'lgan fanning eng so'nggi yutuqlarini o'zida mujassam qilishi nihoyatda zarur. Buning uchun o'qituvchidan ta'limga yangicha yondashish, rejalashtirish ishlarini olib borish, innovatsiyalarni tatbiq etish talab qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu maqolada til ta'limida, xususan, morfemika bo'limini o'rganishda grafik organayzerlardan foydalanish masalasini yoritish maqsad qilib qo'yilgan.

Morfemika – tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, u so'zning ma'noli qismlari haqida ta'limot beradi. So'zning ma'noli qismlari morfema deb yuritiladi. Masalan, talabalarining so'zi talaba-lar-ning kabi morfemalardan, o'qishdan so'zi esa o'qi-shdan morfemalaridan tuzilgan.

Bu so'zlardagi har bir morfema shu so'zlar to'qimasida o'ziga xos ma'no va vazifa bilan qatnashmoqda. Misollardagi morfemalar tarkiban yana bo'linadigan bo'lsa, ularning ma'nosi yo'qoladi. Demak, morfema so'zning bo'linmas, eng kichik ma'noli

qismidir. Soʻz tarkibidagi eng kichik maʼnoli qism – morfema tilshunoslikda turli qirralariga koʻra tasniflanadi.

Morfemika – tilning morfema va morflari tarkibi haqida taʼlim berishdan tashqari, morfemaning maʼno ifodalash zanjiridagi xususiyati: yetakchi yoki affiksial morfemaligi (lugʻaviy maʼno yoki grammatik maʼno tashishi), affiksial morfemalarning vazifasiga koʻra turlari: soʻz yasovchi yoki forma yasovchi affiksial morfemalarga boʻlinishi, shuningdek soʻzning morfem strukturasi boʻladigan ayrim oʻzgarishlar haqida taʼlimot beruvchi soha hamdir. Shuni ham aytish oʻrinliki, soʻzda ana shunday minimal maʼnoli qismlar boʻlishi va ular morfema deb atalishi haqidagi ilk taʼlimotni tilshunoslik faniga Qozon tilshunoslik maktabining asoschisi Boduen de Kurtene olib kirdi.

Biz quyida morfemika boʻlimini oʻrganishda grafik organayzerlardan foydalanish yuzasidan fikr yuritamiz. Maʼlumki, grafik tashkil etuvchilarga “Insert” usuli, “Toifali jadval”, “Tushunchalar jadvali” “Konseptual jadval”, “BBB” usuli, “Klaster” sxemasi, “T-jadvali”, “Venn diagrammasi”, “SWOT-tahlil jadvali”, sxema va diagrammalar: “Nima uchun?”, “Qanday?”, “Baliq skeleti” kabilar kiradi.

MUHOKAMA VA NATIJA

Ushbu grafik tashkil etuvchilardan morfemika boʻlimini oʻrganishda quyidagilardan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Yana shuni alohida taʼkidlab oʻtishimiz kerakki, turlar va taniflarga ajratilgan boʻlimlarni grafik organayzerlar orqali tushuntirish oson va samarali hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda morfemika boʻlimini oʻqitishning qulay va samarali usullarini ishlab chiqdik.

BBB texnologiyasi

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bilib oldim
<ul style="list-style-type: none"> Asos va qoʻshimchaning farqini, soʻz yasovchilarni, lugʻaviy va sintaktik shakl yasovchilarni, old qoʻshimchalarni, soʻz tarkibining ikki qismga boʻlinishini 	<ul style="list-style-type: none"> Soʻz, morfema, morf, allamorflar va ularning oʻzaro munosabati (chegarasi) muammolarini 	<ul style="list-style-type: none"> FYAMlarning umumkategorial va kategorial belgi-xususiyatlariga koʻra 2 turga boʻlinishi, affiksial morfemalarning shakl va maʼno munosabatiga koʻra sistemalanishi muammolari, soddalashuv, qayta boʻlinish hodisalarini

“TUSHUNCHALAR TAHLILI”

Tushuncha	Sizningcha bu tushuncha qanday maʼnoni anglatadi?	Qoʻshimcha
-----------	---	------------

		ma'lumot
Yetakchi morfema	so'z tarkibining doimiy elementi bo'lib, lug'aviy ma'no tashiydigan hamda so'z yasash uchun ham, forma yasash uchun ham asos bo'la oladigan morfema.	
Affiksial morfema	mustaqil olinganda lug'aviy ma'no anglatmaydigan, so'zning leksik yoki grammatik ma'nosini hosil qilishga xizmat qiladigan morfema.	
So'z yasovchi affiksial morfema	yangi so'z hosil qiladigan, so'zning leksik ma'nosini hosil qilishda ishtirok etadigan morfema.	
Forma yasovchi affiksial morfema	so'zning grammatik ma'no ifodalovchi yoki biror grammatik vazifaga xoslangan shaklini yasashda ishtirok etadigan morfema	
Kategorial forma yasovchi affiksial morfema	ma'lum so'z turkumining biror grammatik kategoriyasiga xos forma yasaydi.	
Nokategorial forma yasovchi affiksial morfemalar	biror grammatik kategoriyaga qarashli bo'lmagan ma'noni ifodalovchi, ma'lum sintaktik vazifa bajarishga xoslangan so'z formasini hosil qiluvchi affiksial morfemalar.	
Affiksoidlal	yetakchi morfemaning affiksial morfemaga aylanishi. Masalan, ishxona, choyxona, bosmaxona, yotoqxonona so'zlaridagi "xonona" elementi lug'aviy ma'nosida emas, o'rin-joy yasovchi affiksial morfema vazifasida kelmoqda.	

TOIFALASH JADVALI

Yetakchi morfema		Ko'makchi morfema	
Asosning affikslar bilan muntazam qo'llanishi yoki affiksial morfemalarsiz, o'zi mustaqil ishlatila olishiga ko'ra (bu hodisani asosan o'zlashma so'zlarga xosligi e'tiborga olinadi):		Asosning qaysi tomonidan qo'shilish tartibiga ko'ra:	
Erkin asos	Bog'li asos	Old qo'shimchalar	Asosdan keyin qo'shiluvchi qo'shimchalar
Nutqda faqat (har doim) affikslar	O'zi mustaqil ishlatilishi	Asosdan oldin qo'shiluvchi	Asosdan so'ng qo'shiluvchi

bilan ishlatiladigan asoslar	mumkin bo'lgan asoslar	qo'shimchalar	affikslar
fash-izm	vagon-li	ba-ma'ni	aql-li
fash-ist	mashina-soz	ser-hosil	toza-la
agit-atsiya	sport-chi	bar-kamol	gul-don
agit-ator	traktor-chi	no-qobil	ista-k

FSMU texnologiyasi Jadvalni to'ldiring

1-guruh

Savol	Hozirgi o'zbek adabiy tilida so'z tarkibi sinxron va diaxron aspektga ko'ra turlicha bo'linishga ega qanday so'zlarni bilasiz va tilshunoslikda bu hodisa nima deyiladi?
(F) Fikringizni bayon eting	Qishloq, sakson, to'qson, yuksak, yuksal, o'dag'ayla, ovloq kabilar
(S) Fikringiz bayoniga sabab ko'rsating	So'zlarning morfem tahlilida tarixiylik va hozirgi holat masalasi aniq chegaralanishi zarur.
So'zlarning morfem tahlilida tarixiylik va hozirgi holat masalasi aniq chegaralanishi zarur.	Chunki qismlarga ajraladigan ba'zi so'zlar davrlar o'tishi bilan ajratilmaydigan holga kelib qoladi.
(U) Fikringizni umumlashtiring	Bu hodisa tilshunoslikda soddalashish (oproshenie) deyiladi

2-guruh

Savol	O'zbek tilida o'zlashmalar tarkibidagi asoslar necha xil?
(F) Fikringizni bayon eting	2 xil: bog'li va erkin
(S) Fikringiz bayoniga sabab ko'rsating	Chunki bog'li asoslar tilimizda o'ziga qo'shilgan affikssiz qo'llanmaydi, erkin asoslar esa o'zi erkin yoki turli boshqa qo'shimchalar bilan qo'llana oladi.
(M) Ko'rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring	fashizm, ateist, shar'iy, nokas, badaviy, salbiy, ijobiy, sun'iy, madaniy so'zlari bog'li asosli so'zlar; traktorchi, vagonsoz, ommaviy, qabilaviy, ruhiy, tarbiyaviy so'zlari erkin asosli so'zlardir.
(U) Fikringizni umumlashtiring	So'zning forma yasalishi strukturasi shartli va erkin asos tushunchasi haqida gapirilganda, bu hodisaning asosan o'zlashma so'zlarga xosligi e'tiborga olinadi

XULOSA

Maqolada nazariy ta'limning amaliy jarayonlarini o'rganishni, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni rivojlantirish va modernizatsiya qilish vazifasini oldimizga maqsad qilib qo'ygan edik. Ish davomida bunga erisha oldik, deb hisoblayman. Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak kafolatli natijalarga erishishdir. Bu talabni yuzaga keltirishda interfaol metodlar to'la ishonchli vosita bo'la oladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llashga doir katta tajriba to'plangan bo'lib, u tajriba asosini interfaol metodlar tashkil etmoqda.

Xulosalarning ta'lim va tarbiya jarayonida pedagoglar tomonidan o'rinli, maqsadli, samarali qo'llanilishi ta'lim oluvchida muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud g'oyalarni sintezlash, tahlil qilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog'liqlikni topa olish qobiliyatlarini tarbiyalash uchun keng imkoniyat yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abduazizov, A. (1994). O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. O'qituvchi.
2. Hojiyev A. Hozirgi o'zbek tilida forma yasalishi. Fan.
3. Khodjamkulov, U. N., Makhmudov, K. S., & Shofkorov, A. M. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and Literary Heritage of Central Asian Thinkers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05).
4. Tojiyev, Yo. (1992). O'zbek tili morfemikasi. O'qituvchi.
5. Шофқоров, А. М. ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СЛОВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ.
6. Шофқоров, А. М., & Ходжамқулов, У. Н. (2019). Bor" ning inkori va "Yo'q" ning tasdig'i haqida mulohazalar. *Til va adabiyot ta'limi*, (2), 25-26.
7. Шофқоров, А. М., & Ходжамқулов, У. Н. (2020). O'zbek tilida inkor shakllarining ma'no tovlanishlari. *Texnika oliy o'quv yurtlarida o'zbek va xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb masalalari*, 38-39.